

OMON MATJON LIRIKASIDA FALSAFIY TAFAKKUR VA HAYOTIY HAQIQAT UYG'UNLIGI

Qo'chqarov Bahodir Abdullajonovich
 Turan International University o'qituvchisi
 Baratov Muhammadaziz Ixtiyorjon o'g'li
 Turan International University filologiya va
 tillarni o'qitish yo'nalishi talabasi
 O'zbekiston Respublikasi. Namangan.
 (+998 94 533 24 07)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19464850>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Omon Matjon lirikasining o'ziga xos jihatlari tahlil qilinadi. Unda shoir she'rlarida aks etgan falsafiy tafakkur, hayotiy haqiqat, inson ruhiyati va borliq masalalarining badiiy ifodasi yoritiladi. Ayniqsa, shoir ijodida oddiy hayotiy voqealar orqali chuqur falsafiy xulosalar chiqarish mahorati ochib beriladi. Shoir ijodidagi oddiy detallar ortida yashiringan ulkan ma'no- mazmun, tabiat va inson munosabatlarining badiiy talqini hamda ma'naviy uyg'oqlik falsafasiga e'tibor qaratiladi. Omon Matjon ijodida eng avvalo e'tiborni tortadigan jihat bu hayot hodisalariga yuzaki emas, balki anglanishi lozim bo'lgan murakkab jarayon. Shu bois uning she'rlarida vaqt, umr, o'lim, yolg'zilik kabi tushunchalar oddiy mavzu emas balki falsafiy muammo sifatida talqin qilinadi. Shoir lirikasida vaqt va tarix alohida o'rin egallaydi. Bu orqali Omon Matjon o'z she'rlarida hayotiy haqiqatlarni sun'iy bezaklarsiz, tabiiy va samimiy ifodalanadi. Asosan, ushbu maqolada shoirning oddiy hayotiy oddiy hayotiy voqealarni falsafiy fikrlar, hayotiy haqiqat, tarix va insonning ichki kechinmalari haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, uning ijodida vaqt, umr, yolg'zilik va muhabbat kabi mavzular qandayberilgani, bu tushunchalarning oddiy emas, balki chuqur ma'noga ekanligi ko'rsatib o'tiladi. Shoir hayotni qanday bo'lsa, shunday tasvirlaydi va shu orqali o'quvchiga yaqin bo'ladi. Bundan tashqari, maqolada shoir ijodining o'quvchi tafakkuriga ta'siri ham ko'rsatib o'tiladi. Ya'ni, uning she'rlari insonni faqat his qilishga emas, balki o'ylashga, hayotga boshqacha qarashga undashi bilan ahamiyatlidir. Maqolada Omon Matjon lirikasidagi falsafiy tafakkur bilan hayotiy haqiqat birga kelishi, bir-birini to'ldirishi asosiy fikr sifatida yoritiladi. Shu bilan birga, shoirning badiiy tasvir vositalaridan foydalanish uslubi ham o'zbek adabiyotidagi o'rni va o'zbek adabiyoti yuksalishiga qo'shgan hissasi qisqacha baholanadi. Va Omon Matjon lirikasida falsafiy tafakkur va hayotiy haqiqat uzviy bog'langan holda yoritilib beriladi. Tadqiqotda shoirning lirik janrlardagi izlanishlari va uning o'zbek she'riyati strukturasi boyitishiga qo'shgan hissasi ilmiy jihatdan baholanadi.

Kalit so'zlar: Omon Matjon, vaqt, tarix, falsafiy tafakkur, haqiqat, hayot, obraz, ramz, yolg'zilik, inson ruhiyati, muhabbat, hayotiy haqiqat, adolat, do'stlik, Omon Matjon ijodi.

Аннотация: В данной статье анализируются своеобразные особенности лирики Омон Матжон. В ней освещается художественное выражение философского мышления, жизненной правды, человеческой психологии и проблем бытия, отражённых в стихах поэта. В особенности раскрывается мастерство поэта делать глубокие философские выводы через простые жизненные события. Также уделяется внимание скрытому за простыми деталями большому смысловому содержанию, художественной интерпретации отношений природы и человека, а также философии духовной пробуждённости.

В творчестве поэта прежде всего привлекает внимание то, что он рассматривает жизненные явления не поверхностно, а как сложный процесс, требующий осмысления. Поэтому в его стихах такие понятия, как время, жизнь, смерть и одиночество, рассматриваются не как простая тема, а как философская проблема. В лирике поэта особое место занимают время и история. Через это Омон Матжон в своих стихах выражает жизненные истины естественно и искренне, без искусственных украшений.

В основном в данной статье речь идёт о том, как поэт через простые жизненные события раскрывает философские мысли, жизненную правду, историю и внутренние переживания человека. Также показывается, как в его творчестве представлены такие темы, как время, жизнь, одиночество и любовь, и что эти понятия имеют не простой, а глубокий смысл. Поэт изображает жизнь такой, какая она есть, и благодаря этому становится близким читателю.

Кроме того, в статье показано влияние творчества поэта на мышление читателя. То есть его стихи важны тем, что побуждают человека не только чувствовать, но и думать, смотреть на жизнь по-другому. В статье освещается, что в лирике Омона Матжона философское мышление и жизненная правда связаны между собой и дополняют друг друга как основная идея.

Также кратко оценивается использование поэтом художественных средств, его место в узбекской литературе и вклад в развитие узбекской литературы. И в лирике Омона Матжона философское мышление и жизненная правда показаны как взаимосвязанные. В исследовании с научной точки зрения оцениваются поиски поэта в лирических жанрах и его вклад в обогащение структуры узбекской поэзии.

Ключевые слова: Омон Матжон, время, история, философское мышление, правда, жизнь, образ, символ, одиночество, психология человека, любовь, жизненная правда, справедливость, дружба, творчество Омона Матжона.

Abstract: This article analyzes the distinctive features of Omon Matjon's lyrics. It highlights the artistic expression of philosophical thought, life truths, human psychology, and existential issues reflected in the poet's works. In particular, it reveals the poet's skill in drawing deep philosophical conclusions from simple everyday events. Attention is also paid to the profound meaning hidden behind ordinary details, the artistic interpretation of the relationship between nature and humans, and the philosophy of spiritual awareness.

The most striking aspect of Omon Matjon's work is that he approaches life events not superficially, but as complex processes that require understanding. Therefore, concepts such as time, life, death, and solitude in his poems are interpreted not as simple topics, but as philosophical issues. In the poet's lyrics, time and history occupy a special place. Through this, Omon Matjon conveys life truths naturally and sincerely, without artificial embellishments.

Primarily, this article discusses how the poet, through simple everyday events, addresses philosophical ideas, life truths, history, and human inner experiences. It also shows how themes such as time, life, solitude, and love are presented in his work, emphasizing that these concepts carry deep meaning rather than being simple. The poet portrays life as it is, making his work relatable to the reader.

Moreover, the article illustrates the impact of the poet's work on the reader's thinking. His poems are significant because they encourage people not only to feel, but also to reflect and view life from a different perspective. The main idea of the article is that in Omon Matjon's lyrics, philosophical thought and life truth come together and complement each other.

The article also briefly assesses the poet's use of artistic devices, his place in Uzbek literature, and his contribution to its development. In Omon Matjon's lyrics, philosophical thought and life truth are presented as organically connected. The study scientifically evaluates the poet's explorations in lyrical genres and his contribution to enriching the structure of Uzbek poetry.

Keywords: Omon Matjon, time, history, philosophical thought, truth, life, image, symbol, solitude, human psychology, love, life truth, justice, friendship, Omon Matjon's works.

Kirish.

O'zbek adabiyotida o'ziga xos ovoz, teran fikr va chuqur falsafiy mushohada bilan ajralib turadigan ijodkorlardan biri Omon Matjondir. Uning lirikasida inson qalbi, hayot mazmuni, vaqt va adabiyot, borliq va yo'qlik kabi muhim masalalar badiiy talqin etiladi. Shoir she'rlarida falsafiy tafakkur bilan hayotiy haqiqat o'zaro uyg'unlashib, o'quvchini o'yg'a toldiradi. Zamonaviy o'zbek she'riyatining yirik vakili Omon Matjon 1943- yilning 14- fevralida Xorazm viloyati Gurlan tumanining Bog'olon qishlog'ida tug'ilgan. Otasi- Matjon Jumaniyoz o'g'li qishloq pochta bo'limi boshlig'i bo'lgan. Omonning onasi Xotira opa go'zal va oqila ayol bo'lib, bo'lajak shoir hali go'dak ekanida dunyodan o'tgan.¹

Asosiy qism:

Omon Matjon lirikasining muhim xususiyati bu falsafiy chuqurlikdir. Shoir oddiy voqea-hodisalar ortida yotgan kata ma'nolarni ko'ra oladi. U inson umrining o'tkinchiligi, vaqtning shafqatsizligi, hayotning sirli jihatlari haqida o'ylaydi va bu o'ylarni obrazli ifodalaydi.

Masalan: Men ishqimni aytolmasam o'zingga,

Vijir-vijir qaldirg'ochga aytayin:

Har bahorda shu zannori so'zlardan,

Bo'g'otingda uya qursin aytayin.²

Shoirning bu she'rida qolaversa ko'plab she'rlarida vaqt obraz sifatida gavdalanadi goh daryo, goh shamol, goh esa jimjit oqim. Bu orqali shoir insonning vaqt qarshisidagi o'zlashtirishini, ammo shu bilan birg uning ma'naviy qudratini ham ko'rsatadi. Shoir ijodida hayotiy haqiqatlar bo'rttirilmaydi, balki tabiiy holda, soda va samimiy tarzda beriladi. Omon Matjon insonning ichki kechinmalari, jamiyatdagi o'rni dard va quvonchlarni chinakam hayotiylik bilan tasvirlaydi. Uning she'rlarida ko'pincha oddiy inson obrazi uchraydi. Bu obraz orqali shoir kata falsafiy xulosalarga keladi. Ya'ni, kichik detal orqali kata haqiqatbi ochadi bu esa uning mahoratini ko'rsatadi. Omon Matjon lirikasining eng muhim jihati falsafiy tafakkur bilan hayotiy haqiqatning uyg'unlashganidir. Shoir faqat nazariy fikr yuritmaydi, balki ularni hayotiy misollar, tirik obrazlar orqali ochib beradi. Shoir uchun tashqi dunyo emas, balki insonning ichki olami muhimroq hisoblanadi. Shu sababli uning asarlarida ruhiy kechinmalar sukut ichidagi o'ylar va aytilmagan hislar ustuvorlik qiladi. Shoirning ijodida inson doim izlanishda bo'lgan mavjudot sifatida ko'rinadi. U yashaydi, kuzatadi, o'ylaydi va shu jarayonda o'zini anglashga harakat qiladi. Aynan mana shu izlanish holati shoir she'rlarining ichki harakatini tashkil etadi. Bu yerda hayotiy haqiqat shundaki, inson hech qachon to'liq javob topolmaydi, lekin izlashda to'xtamaydi. Shu jihatdan falsafiy tafakkur bilan uyg'unlashib ketadi. Omon

¹ Adabiyot. Toshkent "O'zbekiston" NMIU 2019-yil 229- bet

² Omon Matjon. Maqsudam. Toshkent. "Adabiyot" 2021

Matjonning she'rlarida inson hayoti ideal holatda emas, balki boricha kamchiliklari va ziddiyatlari bilan aks etadi. Inson ba'zan adashadi, ba'zan kech anglaydi, ba'zan esa o'zini yo'qotadi. Bu hayotning o'zi. Shoir aynan shu haqiqatni yashirmaydi. Natijada o'quvchi she'rda begona dunyoni emas balki o'z hayotini ko'radi. Hayotiy haqiqat uyg'unligi shundaki, shoir oddiy voqealar orqali umumiy xulosalarga keladi. Masalan, birgina sog'inch holati orqali insonning ichki dunyosi ochiladi yoki oddiy bir lahza orqali butun umr mazmuni anglashiladi. Bu esa shoirning hayotni chuqur his qilganini ko'rsatadi. Shuningdek, uning ijodida sog'inch va vaqt o'tishi ham hayotiy haqiqat sifatida beriladi. Vaqt hech kimni kutmaydi, inson esa ko'pincha uning qadriga kech yetadi. Bu oddiy haqiqat falsafiy darajaga ko'tariladi.

Ochil, ey gul, gul vaqting bo'ldi,
 Uyg'on, ey dil, dil vaqting bo'ldi.
 Yetar ming bir kecha ertagi,
 Tong sirlarin bil, vaqting bo'ldi.
 O'z haqqini bilmagan quldir,
 Shukr etgan ham qul, vaqting bo'ldi.
 Noming aziz, o'zingga kel bek bo'l,
 El bo'l endi, el vaqting bo'ldi.
 Ogoh etar soatsoz qismat,
 Harakating qil, vaqting bo'ldi.
 Tilni qutqar tillar bandidan,
 Tilga kirgan, til vaqting bo'ldi.
 O'zbekiston, falak burjiga,
 Yuragingni il, vaqting bo'ldi.³

Ushbu she'r misralarida Omon Matjon ijodiga xos bo'lgan eng muhim jihat vaqtni his qilish va uni hayotiy haqiqat darajasiga olib chiqish bilan ajralib turadi. She'r boshidan oxirigacha bir g'oya takrorlanadi "vaqting bo'ldi". Bu oddiy takror emas bu insonga uyg'otuvchi chaqiriqdir.

Ochil, ey gul, gul vaqting bo'ldi,
 Uyg'on, ey dil, dil vaqting bo'ldi

Bu misralarda vaqt imkoniyat ramzi, gul ochmasa quriydi. Dil uyg'onmasa hayot o'tib ketadi. Bu yerda hayotiy haqiqat juda soda har narsaning o'z vaqti bor va u o'tib ketsa qaytmaydi. Shoir aynan shu haqiqatni obraz orqali beradi.

Yetar ming bir kecha ertagi,
 Tong sirlarin bil, vaqting bo'ldi.

Bu yerda esa insonning hayol bilan yashashi tanqid qilinadi. "Ming bir kecha ertagi" bu orzu bekor o'ylar, vaqtni behuda o'tkazish timsoli. Shoir esa real hayotga qaytishni talab qiladi. Tong bu haqiqat, uyg'onish anglash demak. Demak, bu yerda vaqt o'tishi insonni majbur qiladi. Endi yashashni emas anglashni boshlash kerak.

O'z haqqini bilmagan quldir,
 Shukr etgan ham qul, vaqting bo'ldi.

Bu juda keskin hayotiy haqiqat. Inson o'z haq- huquqini bilmasa u erkin emas, hatto shunchaki "shukr" bilan yashash ham yetarli emas. Bu misralarda shoir passivlikni inkor qiladi. Vaqt o'tmoqda demak inson o'zini anglash, o'z o'rnini topishi shart. Bu ham vaqtning talabidir

Noming aziz, o'zingga kel bek bo'l,

³ Omon Matjon. Maqsudam. Toshkent. "Adabiyot" 2021

El bo'l endi, el vaqting bo'ldi.

Bu yerda shaxsiylikdan ijtimoiylikka o'tish g'oyasi bor. Inson faqat o'zi uchun yashamasligi kerak vaqt keladi u jamiyat uchun yashashi, "el bo'lishi" kerak. Bu ham hayotiy haqiqat, insonning qadri faqat o'zi bilan emas balki jamiyatdagi o'rni bilan belgilanadi.

Ogoh etar soatsoz qismat,

Harakating qil, vaqting bo'ldi.

Bu misralarda vaqt bevosita obrazga aylanadi. "soatsoz qismat" bu taqdirning o'z vaqtini o'lchab turibdi degani ya'ni vaqt o'tmoqda, u seni kutmaydi. Shoir aniq aytyapti: harakat qilmasang kech bo'ladi. Bu hayotning o'zgarimas qonuni.

O'zbekiston, falak burjiga,

Yuragingni il, vaqting bo'ldi.

She'r yakunida g'oya kengayadi, shaxsiy darajadan milliy darajaga chiqadi. Bu yerda vaqt endi faqat insonni emas, balki millatchi, shoir xalqni uyg'onishga, yuksalishga chorlaydi. Bu esa zamon talabi sifatida beriladi. Ushbu she'rda Omon Matjon vaqt tushunchasini markazga olib chiqadi va uni inson hayotining eng muhim mezoniga aylantiradi. She'r davomida takrorlanib kelgan "vaqting bo'ldi" iborasi oddiy takror emas, balki kuchli badiiy vosita sifatida xizmat qiladi. Bu ibora orqali shoir insonni uyg'otadi, uni beparvolikdan chiqaradi va hayotga jiddiy qarashga undaydi. She'rda berilgan har bir misra aslida hayotiy haqiqatni ochib beradi: inson ko'pincha vaqtning qadriga kech yetadi, imkoniyatlarni boy beradi va o'zini anglashni ortga suradi. Shoir esa huddi shu holatni keskin tarzda ko'rsatadi va vaqtni boy bermaslikka chaqiradi. Yuqoridagi misralarida yashirin falsafiy ma'no yashiringan, vaqtni faqat o'tuvchi hodisa emas, balki insonning taqdirini belgilovchi kuch sifatida talqin qiladi.

XULOSA.

Omon Matjon ijodini tadqiq etish jarayonida amin bo'ldikki, shoir o'z she'riyatida shunchaki his-tuyg'ular bayoni bilan cheklanib qolmay, inson borlig'ining mohiyatini ochib beruvchi falsafiy konsepsiyani ilgari suradi. Olingan tahlillar asosida quyidagi yakuniy xulosalarga kelish mumkin: Hayotiy haqiqat va badiiyat uyg'unligi: Shoir lirikasi uchun oddiy hayotiy detallardan yirik falsafiy xulosalar chiqarish xosdir. Uning she'rlarida hayotiy haqiqatlar sun'iy bezaklarsiz, boricha va samimiy tasvirlanadi, bu esa kitobxonning shoir dunyosiga yaqinlashishini ta'minlaydi. Vaqt va Inson munosabati: Maqolada tahlil qilingan "Vaqting bo'ldi" radifli she'ri misolida ko'rinadiki, Omon Matjon uchun vaqt – shunchaki o'tib ketuvchi hodisa emas, balki insonni o'zligini anglashga, g'aflatdan uyg'onishga va ijtimoiy mas'uliyatni his qilishga undovchi ilohiy imkoniyatdir. Ruhiiy izlanish va shaxs kamoloti: Shoir lirik qahramoni doimiy harakatdagi, izlanuvchan shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Insonning kamchiliklari va ichki ziddiyatlari bilan birga tasvirlanishi Omon Matjon ijodining realizm prinsiplariga naqadar yaqinligini ko'rsatadi. Milliy va umumbashariy g'oyalar: Shoir shaxsiy kechinmalardan milliy yuksalish g'oyalariga ko'tarila oladi. Uning she'rlari o'quvchini nafaqat his qilishga, balki hayotga boshqacha nigoh bilan qarashga, har bir lahzaning qadriga yetishga o'rgatadi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Omon Matjon o'zbek she'riyatiga yangicha badiiy tafakkur va teran falsafiy ruh olib kirgan ijodkordir. Uning lirikasi inson ruhining xaritasini chizib berishi bilan bir qatorda, zamonaviy o'zbek adabiyoti takomilida muhim ahamiyat kasb etadi. Shoir asarlari orqali targ'ib qilinayotgan "uyg'onish" va "o'zlikni anglash" g'oyalari bugungi kun kitobxonni uchun ham hamisha dolzarb bo'lib qolaveradi. Umumiy xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, Omon Matjon lirikasi bugungi kun o'quvchisi uchun ham ma'naviy yo'lchi vazifasini o'taydi. Uning she'rlaridagi falsafiy tafakkur va hayotiy haqiqat uyg'unligi insonni

nafaqat estetik zavq olishga, balki hayotning mazmuni haqida jiddiy mushohada yuritishga, har bir berilgan lahzani mazmunli yashashga undaydi. Shoir merosi o'zbek badiiy tafakkurining yuksak namunalari sifatida kelajak avlodlar uchun ham o'z qimmatini va dolzarbligini saqlab qoladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Adabiyot. Toshkent "O'zbekiston" NMIU 2019-yil 229- bet
- 2.Omon Matjon. Maqsudam. Toshkent. "Adabiyot" 2021

